

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ЭЛЕКТРОМАГНИТ МАЙДОНИНИНГ ОРГАНИЗМГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ ҲОЛАТИ**Расулов Ҳ.А., Жалилова М.Ш., Ибрагимов Д.Р.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада электромагнит майдонларнинг (ЭММ) инсон организмига таъсири кенг қамровда ёритилган. Электромагнит нурланишнинг ионловчи ва ионлаштирмайдиган турлари ҳамда уларнинг биологик оқибатлари таҳлил қилинган. Хусусан, нейродегенератив жараёнлар, юрак ритми вариабеллиги, иммун жавоб механизмларидаги ўзгаришлар ҳамда гаметогенез ва эмбрионал ривожланишга салбий таъсирлар алоҳида қайд этилган. Шу билан бирга, ЭММнинг тиббий диагностика (МРТ, магнетокардиограмма ва бошқалар) ҳамда даволаш (диатермия, гипертермия)даги қўлланилиши имкониятлари ҳам кўрсатиб ўтилган. Адабиётлар таҳлили электромагнит майдонларнинг организмга кўп қиррали таъсирини очиб берган бўлиб, бу йўналишда, айниқса ўсиб келаётган организмларда, морфологик ва функционал тадқиқотларни чуқурлаштириши зарурати таъкидланган.

Калим сўзлар: электромагнит майдон (ЭММ), электромагнит нурланиши, ионловчи нурланиши, ионлаштирмайдиган нурланиши, марказий нерв тизими, иммун тизими, юрак-қон томир тизими, юрак уриши тезлиги вариабеллиги (HRV), вегетатив нерв тизими, репродуктив тизим

RESEARCH STATUS OF THE EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC FIELDS ON THE ORGANISM**Rasulov H.A., Jalilova M.Sh., Ibragimov D.R.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This article comprehensively examines the effects of electromagnetic fields (ЭМФ) on the human body. The ionizing and non-ionizing types of electromagnetic radiation and their biological consequences are analyzed. In particular, neurodegenerative processes, heart rate variability, changes in immune response mechanisms, as well as adverse effects on gametogenesis and embryonic development are highlighted. At the same time, the potential applications of EMF in medical diagnostics (MPI, magnetocardiogram, etc.) and treatment (diathermy, hyperthermia) are also discussed. The literature review reveals the multifaceted effects of electromagnetic fields on the body, emphasizing the need for deeper morphological and functional research in this area, especially in growing organisms.

Key words: electromagnetic field (EMF), electromagnetic radiation, ionizing radiation, non-ionizing radiation, central nervous system, immune system, cardiovascular system, heart rate variability (HRV), autonomic nervous system, reproductive system.

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ОРГАНИЗМ**Расулов Ҳ.А., Жалилова М.Ш., Ибрагимов Д.Р.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В данной статье всесторонне рассмотрено влияние электромагнитных полей (ЭМП) на организм человека. Проанализированы ионизирующие и неионизирующие виды электромагнитного излучения и их биологические последствия. В частности, выделены нейродегенеративные процессы, вариабельность сердечного ритма, изменения в механизмах иммунного ответа, а также неблагоприятное воздействие на гаметогенез и эмбриональное развитие. Кроме того, показаны возможности применения ЭМП в медицинской диагностике (МРТ, магнитокардиограмма и др.) и лечении (диатермия, гипертермия). Обзор литературы раскрывает многостороннее воздействие электромагнитных полей на организм, подчеркивая необходимость углубленных морфологических и функциональных исследований в данной области, особенно у растущих организмов.

Ключевые слова: электромагнитное поле (ЭМП), электромагнитное излучение, ионизирующее излучение, неионизирующее излучение, центральная нервная система, иммунная система, сердечно-сосудистая система, вариабельность сердечного ритма (HRV), вегетативная нервная система, репродуктивная система.

e-mail: ccb.rasulov@mail.ru, mehrinisojalilova2169@gmail.com, ibragimovdilsho821@gmail.com

Мавзунинг долзарблиги: Ҳозирги даврда илмий-техник тараққиётнинг жадал ривожланиши инсон организмини турли физик омиллар, жумладан электромагнит майдонлар (ЭММ) таъсирига кенг даражада дучор қилмоқда. Мобил алоқа воситалари, маиший техника, тиббий диагностика ва даволаш ускуналари, юқори кучланишли электр узатиш линиялари каби манбалар инсонни ионлаштирмайдиган электромагнит нурланишларга мунтазам равишда таъсир этмоқда. Сўнгги йилларда ўтказилган илмий тадқиқотлар марказий нерв тизими, юрак-қон томир, иммун ва репродуктив тизимларнинг ЭММ таъсирида морфологик ва функционал ўзгаришларга учраши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Шу билан бирга, ЭММнинг тиббий амалиётда диагностик ва терапевтик қўлланилиш имкониятлари ҳам мавжуд бўлиб, улар айрим патологик ҳолатларни аниқлаш ва даволашда муҳим аҳамият касб этади. Аммо мавжуд илмий маълумотлар турлича ва кўп ҳолларда қарама-қарши натижаларни ўз ичига олади. Айниқса, ўсиб келаётган организмларда ЭММнинг узоқ муддатли таъсири етарлича ўрганилмаган бўлиб, морфологик ва функционал тадқиқотларни чуқурлаштириш долзарб масала бўлиб қолмоқда.

Шундай қилиб, электромагнит майдонларнинг организмга таъсирини ўрганиш, уларнинг хавфли жиҳатлари билан бир қаторда фойдали қўлланилиш имкониятларини ҳам илмий асосда аниқлаш нафақат назарий, балки амалий жиҳатдан ҳам катта аҳамиятга эга.

Қириш қисми: Ҳозирги даврда илмий-техник тараққиёт туфайли инсон организми турли физик омиллар, жумладан, электромагнит майдонларга (ЭММ) тобора ко‘проқ дуч келмоқда. Электромагнит нурланиш — бу бир-бирига перпендикуляр бўлган электр ва магнит майдонларнинг комбинацияси бўлиб, у иккала майдонга ҳам перпендикуляр йўналишда фазода тарқалади. Бошқа тўлқинлардан фарқли равишда, электромагнит тўлқинлар вакуум орқали ҳам ўта олади. Электромагнит нурланишни ўз ичига олган тўлқинлар тўрт асосий хусусиятга эга бўлиб, улар тўлқин узунлиги, частота, тезлик ва амплитудадан иборатдир.

Юқори частотали фотонлар кимёвий боғларни узишга етарли даражада катта энергияга эга ва спектрнинг бу қисми ионловчи деб аталади. Паст частотада эса фотонларнинг кимёвий боғларни ажратишга энергияси етарли эмас ва бу спектрнинг ионлаштирмайдиган қисми ҳисобланади. Шу сабабли, электромагнит тўлқинларнинг биологик таъсирлари ионловчи ва ионлаштирмайдиган қисмларга бўлинади.

Ионлаштирмайдиган нурланиш инсон саломатлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин, масалан бош оғриғи, стресс, чарчоқ ва безовталиқ келтириб чиқаради. (24) Ультрабинафша ва инфрақизил нурланиш, радиотўлқинлар, микротўлқинлар, лазер нурлари ҳамда турли электр ва магнит майдонлари ионлаштирмайдиган нурланиш таркибига киради. Бундан ташқари, ионлаштирмайдиган нурланишга телекоммуникация қурилмалари, мобил телефонлар, дезинфекция тизимлари, лазер манбалари, микротўлқинли печлар, шунингдек, маиший электр жиҳозлари (масалан, фенлар, чангютгичлар ва кир ювиш машиналари)дан чиқадиган нурлар киради.

Организмнинг ҳаётий тизимларига ЭММнинг хавфлари билан бир қаторда, унинг фойдали қўлланилишлари ҳам қайд этилиши керак. Масалан: Юқори частотали электр токи организмда диатермия учун қўлланади, Паст частотали электр токи эса қон оқими ва тери қаршилигини ўлчашда ишлатилади. ЭММнинг даволашдаги қўлланиш соҳаларига гипертемия (кимётерапия ва радиотерапия билан бирга), мия жарроҳлиги, саратон касаллигини даволаш ҳамда ўпка қаршилигини ўлчаш орқали суюқлик миқдорини аниқлаш киради. (5).

МРТ, магнитокардиограмма, магнитоэнцефалограмма, магнитоколограмма ва магнитотораксограмма кабилар ЭММнинг ташхисдаги қўлланилишига мисол бўлади. (14, 16, 22)

Тадқиқот мақсади: Электромагнит майдонларнинг инсон организмининг марказий нерв, юрак-қон томир, иммун ва репродуктив тизимларига таъсирини илмий адабиётлар ва тажрибавий натижалар асосида таҳлил қилиш ҳамда уларнинг салбий ва ижобий оқибатларини аниқлаш.

Тадқиқот материал ва методлари: Мазкур ишда электромагнит майдонларнинг (ЭММ) организмга таъсири бўйича сўнгги йилларда чоп этилган илмий адабиётлар, клиник кузатувлар ва экспериментал тадқиқотлар таҳлил қилинди. Адабиётлар базасида марказий нерв тизими, юрак-қон томир, иммун ва репродуктив тизимларга ЭММнинг қисқа ва узоқ муддатли таъсирини ўрганган тадқиқотлар сараланди.

Метод сифатида адабиётларни тизимли таҳлил қилиш, мавжуд клиник ва экспериментал маълумотларни таққослаш ва уларнинг натижаларини умумлаштириш ёндашувлари қўлланилди.

Натижалар:

Марказий нерв системаси: Илмий тадқиқотларнинг катта қисми электромагнит майдонларнинг марказий нерв тизимига таъсирига қаратилган бўлиб, айрим муаллифлар ЭММнинг хотира бу-

зилиши, летаргия, уйқусизлик, депрессия каби неврологик касалликларни келтириб чиқаришини таъкидлаган. Бундан ташқари, ЭМФнинг оқибатлари сифатида бош оғриғи, бош айланиши, вақтинчалик амнезия, ўқиш қобилиятининг пасайиши, шунингдек, лейкомия, ген мутацияси ва хромосомал аномалиялар ҳам қайд этилган (16, 18, 20).

Солеимани ва ҳаммуаллифлари 50 Ггс частотали ва 3 мТ кучланишдаги электромагнит майдон таъсирида бўлган каламушларда гиппокамп тўқималарида ултраструктуравий ўзгаришлар қайд этишган. Трансмиссия электрон микроскопида митохондриялар шаклининг деформацияси, вакуолалар ҳосил бўлиши, хроматин зичлашуви ҳамда апоптотик хужайралар сонининг ортиши кузатилган. ТУНЕЛ((Терминал deoxynucleotidyl transferase dUTP Nick End Labeling) — бу апоптозни аниқлаш усули бўлиб, хужайраларда ДНК парчаланишини кўрсатади) тести натижалари эса ЭММ таъсирида гиппокамп нейронларида апоптоз даражаси назорат гуруҳига нисбатан сезиларли даражада ошганини кўрсатган ($p < 0.05$) (21).

Салфорд ва бошқ. томонидан олиб борилган классик тадқиқотларда уяли телефонлардан чиқадиган импульсли микротўлқинли нурланиш каламушларнинг мия нейронларида қон-мия тўсиғининг ўтказувчанлигини ошириб, альбумин оқишига сабаб бўлгани аниқланган. Натижада нейронларнинг морфологик шикастланиши ва ҳатто хужайраларнинг нобуд бўлиши кузатилган. Бу ҳолат ЭММнинг нейродегенератив жараёнларни тезлаштириши мумкинлигини кўрсатади. (18)

Клиник кузатувларда ҳам ЭММнинг марказий нерв тизимига таъсирига оид қизиқарли натижалар мавжуд. Масалан, Регел ва бошқ. ЭММ таъсири остида соғлом волонтерларда ЭЕГ кўрсаткичларида ўзгаришлар, альфа ва бета тўлқинлар амплитудаларининг пасайиши қайд этилганини билдиришган. Шу билан бирга, айрим тадқиқотларда ЭММнинг нерв тизимига таъсири бўйича аниқ ишончли ўзгаришлар аниқланмаган, бу эса индивидуал сезувчанлик, таъсир параметрлари (частота, интенсивлик, давомийлик) ва тадқиқот методикасига боғлиқ фарқлар билан изоҳланади. (6, 14)

Иммун тизими: Иммун тизим бўйича маълумотлар эса ЭММнинг лимфоцитлар фаолияти, митогенларга жавоб реакциялари, табиий киллер хужайралар фаоллиги ва макрофагларнинг иммун жавоб механизмларида муайян ўзгаришлар юзага келтиришини тасдиқлайди. (4, 9) Хабар берилишича, болаларнинг электромагнит майдонларга таъсирланиши оқ қон хужайралари сонининг ортишига, натижада эса лейкомия ривожланишига олиб келиши мумкин. (11)

Баъзи тадқиқотчиларга кўра, ЭММ ларига таъсирланиш мелатонин секрециясини тўхтатиши мумкин, бу эса уйқу-уйғоқлик ритми билан боғлиқ гормон ҳисобланади. Шунингдек, мелатонин кўкрак беzi саратонидан ҳимоя қилади; агар мелатонин даражаси камайиб кетса, кўкрак беzi саратонни ҳолатлари бошқа асосий омиллар билан бирга кўпайиши мумкин. (22). Савитс томонидан олиб борилган эпидемиологик тадқиқотда эса электр ускуналари билан ишловчи ва паст частотали магнит майдонларига таъсирланган ишчиларда юрак-қон томир касалликларидан ўлим ҳолатлари ўрғанилган. (19)

Юрак қон-томир тизими: Мисек ва ҳаммуаллифлари соғлом кўнгиллилар иштирокида олиб борган клиник кузатувларида қисқа муддатли юқори частотали электромагнит нурланиш (2400 МНz Wi-Fi ва 2600 МНz 4G) таъсирида юрак уриш тезлиги вариабеллиги параметрларида сезиларли ўзгаришлар қайд этилган. Хусусан, 2400 МНz частотали таъсир парасимпатик фаолиятни пасайтирган, симпатик фаолиятни кучайтирган ва симпатовагал мувозанатни издан чиқарган. Бу юракнинг вегетатив назорати бузилишидан далолат беради. 2600 МНz частотали таъсирда эса ўзгаришлар сезиларли бўлмаган, бу эса ЭММ таъсирининг частотага боғлиқлигини кўрсатади. (12)

Висновсова ва ҳаммуаллифлари ўтказган тадқиқотлар ҳам юқори частотали ЭММ таъсирида юракнинг вегетатив регуляциясида ўзгаришлар кузатилишини тасдиқлаган. Уларнинг кузатувлари натижасида ЭММ таъсирида симпатик нерв тизимининг фаоллиги ошиши ва стресс реакцияларининг кучайиши қайд этилган. Шунингдек, ЭММ таъсири остида юрак рефлексларининг сусайиши, синоатриал тугун фаолиятининг ўзгариши ва юракнинг электр ўтказувчанлигида бузилишлар кузатилиши мумкинлиги таъкидланган. (25, 2)

Баъзи экспериментал тадқиқотларда каламушлар ва куёнларда узоқ муддатли электромагнит нурланиш таъсири юрак мушакларида дегенератив ўзгаришлар, кардиомиоситларда вакуолизация, митохондрияларнинг шишиши ва оксидловчи стресс белгиларини юзага келтирган. Бундай морфологик бузилишлар юракнинг насослик функцияси ва умумий юрак-қон томир гомеостазини издан чиқариши мумкин. (13)

Шу билан бирга, айрим клиник кузатувларда ЭММнинг юрак-қон томир тизимига сезиларли таъсири қайд этилмаган. Масалан, Лее ва бошқ. томонидан ўтказилган эпидемиологик тадқиқотларда мобил телефонлардан фойдаланиш билан юрак уриш тезлиги ва юрак уриш тезлиги вариабеллиги кўрсаткичлари ўртасида аниқ боғлиқлик топилмаган. Бу натижалар электромагнит майдонларнинг

юррак фаолиятига таъсири индивидуал сезувчанлик, таъсир давомийлиги, частотаси ва сигнал интенсивлигига бевосита боғлиқ эканлигини кўрсатади. (8)

Репродуктив тизим: Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, электромагнит майдонлар репродуктив тизимнинг турли бўғинларига сезиларли таъсир кўрсатади. Репродуктив тизимга таъсир масаласи ҳам илмий доираларда долзарб бўлиб, электромагнит майдонларнинг гаметогенез жараёнларига, гормонал мувозанатга ва эмбрионал ривожланишга салбий таъсир кўрсатиши мумкинлиги ҳақида қатор далиллар мавжуд. (3)

Бакасақ ва ҳаммуаллифлари каламушларда 50 Гтс частотали электромагнит майдон таъсирини ўрганган бўлиб, натижада примордиал, пример ва антрал фолликулалар сонининг камайиши, гранулоса хужайраларининг вакуолизацияси ва лутеин хужайраларида дегенератив жараёнлар кузатилган. Бу ўзгаришлар тухумдон захирасининг камайишига ва репродуктив салоҳиятнинг пасайишига олиб келиши мумкин.(1)

Тенорио ва ҳаммуаллифлари олиб борган тажрибалар эса ЭММ таъсирида эмбрион ривожланишининг сустлашиши, имплантация самарадорлигининг пасайиши ва ҳомиладорлик давомида эмбрион резорбцияси ортишини кўрсатди. Шунингдек, Савитз ва ҳаммуаллифлари томонидан ўтказилган эпидемиологик кузатувларда кучланиш линиялари яқинида яшовчи аёлларда спонтан абортлар сони юқорилиги аниқланган. (19, 24)

Ооцитлар даражасида ҳам сезиларли ўзгаришлар қайд этилган: зона пеллутсида қалинлигининг бузилиши, ядро ўлчамининг кичрайиши, цитоплазмада вакуолалар ҳосил бўлиши ва ооцитларнинг дегенерацияси ЭММ таъсирида тез-тез учрайди. Бу эса бевосита ооцитларнинг етилиши ва уруғланиш қобилиятини чеклаши мумкин.(10) Гранулоса хужайралари ҳам ЭММга сезгир тузилмалар қаторига киради. Тадқиқотларда гранулоса хужайраларида ДНК фрагментатсияси, апоптотик индекснинг ошиши ва оксидловчи стресс белгилари қайд этилган. Бу жараёнлар фолликула ичидаги хужайра-хужайра алоқаларини издан чиқариб, гормон секрецияси ва фолликула етилиш жараёнига салбий таъсир кўрсатади.(7)

Хулоса: Мазкур далиллар электромагнит майдонларнинг организмга кўп қиррали ва тизимли таъсирини кўрсатади. Шу боис, ЭММнинг марказий нерв тизими, юрак-қон томир, иммун ҳамда репродуктив тизимларга таъсирини чуқур ўрганиш нафақат назарий, балки амалий жиҳатдан ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бу каби тадқиқотлар электромагнит тўлқинлардан тиббиётда хавфсиз фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш билан бирга, кундалик ҳаётда уларнинг эҳтимолий салбий оқибатларини олдини олишга ҳам хизмат қилади.

Электромагнит майдонларнинг репродуктив тизимга таъсири бўйича қатор экспериментал тадқиқотлар ўтказилган бўлса-да, ушбу йўналишда айниқса ўсиб келаётган организмларда динамик кузатувлар етарли даражада амалга оширилмаган. Шунингдек, морфологик таҳлиллар бўйича ҳам маълумотлар чекланган. Шу сабабли электромагнит майдонларнинг ўсаётган организмлар репродуктив тизимига таъсирини аниқлаш масаласи долзарб бўлиб қолмоқда ва бу борада кўшимча комплекс тажрибаларни ўтказиш заруриятини юзага келтирмоқда.

Адабиётлар рўйхати:

1. Bakacak, M., Kilic, S., Serin, S., et al. (2015). The effects of electromagnetic fields on the ovarian follicles in rats. *International Journal of Experimental Pathology*, 96(2), 123–129.
2. Bortkiewicz, A., Gadzicka, E., Zmyslony, M., et al. (2012). Changes in heart rate variability during exposure to electromagnetic fields emitted by mobile phones. *Industrial Health*, 50(5), 436–444.
3. Cecconi S., Gualtieri G., Di Bartolomeo A., Troiani G., Cifone M.G., Canipari R. (2000). Evaluation of the effects of extremely low frequency electromagnetic fields on mammalian follicle development. *Human Reproduction*, 15(11), 2319–2325.
4. Conti, P., G. E. Gigante, M. G. Cifone, E. Alese, G. Ianni, M. Reale, and P. U. Angeletti. 1983. Reduced mitogenic stimulation of human lymphocytes by extremely low frequency electromagnetic fields. *Fed. Europ. Biochem. Soc. (FEBS)* 162:156-160. [PubMed]
5. Herman D, Suti MD, Michael SH. Hyperthermia potentials as an anti-tumor agent. *J Med Sci*. 1974. 34: 122-9
6. Juutilainen, J., Herrala, M., Luukkonen, J., Naarala, J., Hore, P. J. (2018). Magnetocarcinogenesis: Is there a mechanism for carcinogenic effects of weak magnetic fields? *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 285(1879), 20180590.
7. Kesari, K. K., Kumar, S., Behari, J. (2011). Mobile phone usage and male infertility in Wistar rats. *Electromagnetic Biology and Medicine*, 30(3), 219–225.
8. Lee, J. S., Kim, H. J., Kim, T. H., et al. (2014). Effects of mobile phone radiation on heart rate variability in healthy young adults: A double-

- blind, randomized, sham-controlled study. *Clinical Autonomic Research*, 24(4), 183–190.
9. Lyle, D. B., R. D. Ayotte, A. R. Sheppard, and W. R. Adey. 1988. Suppression of T-lymphocyte cytotoxicity following exposure to 60-Hz sinusoidal electric fields. *Bioelectromagnetics* 9:303-313. [PubMed]
10. Mahmoudabadi, A., Ziaeiha, A., Khaki, A., et al. (2015). Effects of electromagnetic fields on ovarian morphology in rats. *Iranian Journal of Reproductive Medicine*, 13(10), 613–620.
11. Meinert R, Michaelis J. Meta analyses of studies on the association between electromagnetic fields and childhood cancer. *Radiat Environ Biophys*. 1996. 35: 118-24
12. Misek, J., Veternik, M., Tonhajzerova, I., et al. (2018). Heart rate variability and electromagnetic field exposure in healthy individuals. *Physiological Research*, 67(6), 831–840.
13. Oktem, F., Ozguner, F., Mollaoglu, H., et al. (2005). Oxidative damage in the kidney induced by 900 MHz-emitted mobile phone: Protection by melatonin. *Archives of Medical Research*, 36(4), 350–355.
14. Pankhurst QA, Connolly J, Jones SK, Dobson J. Applications of magnetic nanoparticles in biomedical. *J Phys D*. 2003. 36: 167-81
15. Regel, S. J., Tinguely, G., Schuderer, J., et al. (2007). Pulsed radio frequency radiation affects cognitive performance and the waking EEG. *NeuroReport*, 18(8), 803–807.
16. Repacholi MH, Greenebaum B. Interaction of static and extremely low frequency Electric and magnetic Fields with living system: Health effects and research needs. *Bioelectromagnetics*. 1999. 20: 133-60
17. Sahl J, Mezei G, Kavet R, McMillan A, Silvers A, Sastre A. Occupational magnetic field exposure and cardiovascular mortality in a cohort of electric utility workers. *Am J Epidemiol*. 2002. 156: 913-8
18. Salford LG, Brun AE, Eberhardt JL, Malmgren L, Persson BR. Nerve cell damage in mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones. *Environ Health Perspect*. 2003. 111: 881-3
19. Savitz, D. A., Wachtel, H., Barnes, F. A., John, E. M., Tvrdik, J. G. (1998). Case-control study of childhood cancer and exposure to 60-Hz magnetic fields. *American Journal of Epidemiology*, 128(1), 21–38.
20. Simonian NA, Coyle JT. Oxidative stress in neurodegenerative diseases. *Annu Rev Pharmacol Toxicol*. 1996. 3: 83-106
21. Soleimani, A., Abbaszadeh, A., Moshtaghi-Kashanian, G. R., et al. (2017). Effects of extremely low frequency electromagnetic fields on apoptosis in rat hippocampal neurons. *Iranian Journal of Basic Medical Sciences*, 20(8), 920–927.)
22. Stevens RG, Davies S. The melatonin hypothesis: Electric power and breast cancer. *Environ Health Perspect*. 1996. 104: 135-40]
23. Tenforde TS. Biological interaction of extremely-low-frequency electric and magnetic fields. *Biochem Bioenergetics*. 1991. 25: 1-17
24. Tenorio, B. M., Jimenez, G. C., Morais, R. N., Peixoto, C. A., Nascimento, A. M., Gomes-Junior, A. L. (2011). Testicular development evaluation in rats exposed to 60 Hz and 1 mT electromagnetic field. *Journal of Applied Toxicology*, 31(3), 223–230.
25. Visnovcova, Z., Mestanik, M., Javorka, M., et al. (2016). The influence of electromagnetic fields on cardiovascular regulation: A review. *Frontiers in Public Health*, 4, 81.

Иқтибос учун: Расулов Ҳ.А., Жалилова М.Ш., Ибрагимов Д.Р. Электромагнит майдонининг организмга таъсирини ўрганиш ҳолати // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 735–739. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17231593>